

ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯ КАДРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (XX АСРНИНГ 70-80-ЙИЛЛАРИ)

Р.Тўхтаева

ҚарДУ PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219970>

XX асрнинг 70-йилларида Ўзбекистонда молия соҳасини йўлга қўйиш борасида самарали ишлар амалга оширила бошланган. Айниқса соҳанинг кадрлар билан боғлиқ қисми асосий эътиборда бўлди. Биргина 1973 йил давомида Ўзбекистон молия министирлиги Коллегия йиғилишларида кадрлар бўйича 15 та масала муҳокама этилди. 1972 йил молия тизими кадрлари билан ишлашнинг яқунлари ва уни яхшилашнинг келгуси чора – тадбирлари, Республика молия техникумларига талаблар қабул қилиш, Бухоро ва Сирдарё вилоятлари молия органларида кадрлари билан ишлашнинг аҳволи кабилар шулар жумласидандир.

1973 йил давомида Республика молия органларига жами 401 нафар ходим ишга қабул қилиниб, шундан 131 нафари олий маълумотли эди. Ишга қабул қилинганлар орасида ўрта маълумотлилар ҳам бўлиб, улар асосан давлат даромадлар соҳасига инспектор сифатида олинади. Шу йили 302 нафар ходим ишдан бўшаб кетди ва кадрлар қўнимсизлиги 10,8 фоизни ташкил этди¹.

1973 йил Республика молия бўлимларига 51 нафар ёш мутахассис ишга юборилиб, шундан фақат 38 таси ишда қолди. 1973 йил январда ЎзССР молия министирлигининг “О стиживровке в органах финансовой системы Узбекиской ССР молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения” ҳақидаги қарори эълон қилинди².

Республика молия органларини кадрлари билан таъминлаш, уларнинг малакасини ошириш, кадрлар қўнимсизлигининг олдини олиш борасида ўз ечимини кутаётган муаммолар талайгина эди. Масалан, 1981 йил 1 январь ҳолатига кўра Республика молия органларида 104 та вакант ўринлар мавжуд эди. Биринчи марказий бошқарувда 11 та бўш ўрин бўлди³.

Кадрларга яратилаётган иш ва яшаш шароитлари талабга жавоб бермаганлиги туфайли, кўпинча ёш мутахассислар белгиланган иш жойларга боришдан бош тортди. Масалан, 1980 йил ҚҚАССР молия министирлиги ихтиёрига юборилган 26 та ёш кадрдан фақат 4 таси,

¹ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 228-йиғма жилд, 19-20-варақлар.

² ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 228-йиғма жилд, 27-28-варақлар.

³ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 2-3-варақлар.

Хоразм вилояти молия бўлимига юборилган 12 нафар мутахассисдан 6 таси ўз соҳаси бўйича ишга жойлашди. 1981 йил Республикадаги 219 та туман ва шаҳар молия бўлимлари мудирларидан 22 таси ўрта маълумотли эди⁴.

1981 йил Республика молия органлари кадрларининг 95,3 фоизи ўз соҳалари бўйича маълумотга эга эди. Бу Қорақалпоғистон Республикасида 84,2 фоиз, Наманган вилоятида 88,6 фоиз, Қашқадарё вилоятида 89,2 фоиз, Жиззах вилояти 92,9 фоизни ташкил этди. Шу йили Республика молия бўлимларига 57 та олий маълумотли, 287 та ўрта махсус маълумотли мутахассислар ишга келди. 1981 йил 8 майда Иттифоқ молия министрлигининг “КПСС XXVI съезди талабларидан келиб чиққан ҳолда молия тизими кадрлари билан ишлашни янада такомиллаштириш вазифалари тўғрисида ” қарори эълон қилинди⁵. Қарор ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистонда ҳам баъзи ишлар амалга оширилди. Молия ходимларидан 200 нафари жорий йилда Республика олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинди. Шунингдек, 420 нафари техникумларга яъни 210 нафари Тошкент молия техникумига, 180 нафари Самарқанд молия техникумига, 30 нафари Нукус молия техникумига қабул қилинди⁶.

Кадрлар масаласи Молия министрлиги коллегияси йиғилишларида бир неча мартаба муҳокама этилиб, тадбирлар ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.

1981 йил 13 мартда Ўзбекистон Республикасида молия министрлиги Коллегиясида кадрлар билан ишлаш борасидаги камчиликларни бартараф этиш масаласини муҳокама қилди. Коллегияда кўрилган ушбу масала юзасидан жойларда маълум тадбирлар олиб борилди. Вилоят молия бўлимларида кадрлар масаласига жиддий эътибор қаратила бошланди. Жойлардаги молия бўлимлари ходимлари маълумоти, мутахассислиги масаласи ўрганилиб, уларни малака ошириш курсларига юбориш юзасидан тадбирлар ишлаб чиқилди. Масалан, Қашқадарё вилоятида молия органларида 35 нафар ходим ўз мутахассислиги бўйича маълумотга эга эмаслиги аниқланиб, улардан 12 нафарини ўқишга юбориш масаласи кун тартибига қўйилди⁷.

⁴ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 2-3-варақлар.

⁵ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 1-варақ.

⁶ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 2-варақ.

⁷ ЎзР МДА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 5-6-варақлар.

Республика молия бўлимлари ходимлари малакасини ошириш ишларини ташкил этишда ҳам камчиликлар бўлди. Масалан, 1980 йил 10 мартдан 10 апрелга қадар Тошкент шаҳрида назоратчи ревизорлар учун ташкил этилган малака ошириш курсига Наманган, ҚҚАССР, Тошкент шаҳарлари молия бўлимлари кадрларни юбормади⁸.

Ўзбекистонда 1976-1980 йиллар давомида 1723 нафар молия ходими малака ошириш курсларида бўлди. Биргина 1981 йилда ушбу соҳа ходимларидан 580 нафарини малака ошириш курсларига юбориш режалаштирилди⁹.

Республиканинг баъзи вилоятларида кадрлар билан ишлаш масаласи қониқарсиз аҳволдагича қолиб кетаверди. Масалан, Қашқадарё вилояти молия бўлимларида олий маълумотли мутахассисларга талаб юқори бўлишига қарамай, 1981-1982 йилларда вилоятдан бирорта ходим молия ўқув муассасаларига қабул қилинмаган. Ҳолбуки, Республика молия Министрлигининг ҳар йили вилоятдан 27 нафар кишини олий ўқув юртларининг иқтисод йўналишига ўқишга юборишлари лозимлиги тўғрисидаги кўрсатмаси мавжуд эди. Қашқадарё вилояти молия бўлимлари ходимларининг фақат 101 нафари ёки 31 фоизи олий маълумотли эди¹⁰.

Ўз ўрнида молия соҳаси кадрлар масаласидаги бу камчиликлар соҳа ишини йўлга қўйишга жиддий тўсқинлик қилди. Масалан, Республика бўйича ишчи ва хизматчиларнинг ойлик маошларидан олинадиган даромад солиқлари нотўғри, юқори фоиздан ушлаб қолинганлиги аниқланди. Айниқса, Самарқанд ва Ургут шаҳар корхона ва ташкилотларида бу борада кўплаб фактлар аниқланади¹¹.

Тошкент шаҳридаги 10 та туман молия бўлимларининг 1983 йилги фаолияти ўрганилганда, фақат Ленин ва С. Раҳимов туманларида иш сифатли юритилмаганлиги маълум бўлди. Шаҳардаги 5 та туман молия бўлимлари айби билан 6,9 миллион рубль оборот солиғи тўпланмай қолган. Бу каби ҳолатлар Республиканинг бошқа вилоятларида ҳам учраб турди. Масалан, жорий йили Бухоро вилоятида саноатнинг 15 та йўналишидан 6 тасида оборот солиғи режаси бажарилмай, давлат хазинасига 3985,0 минг рубль келиб тушмади. Самарқанд вилоятида бу 3,8 миллион рублни ташкил этди¹². Бухоро вилояти ижтимоий таъминот

⁸ ЎзР МДА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 3-варақ.

⁹ ЎзР МДА, 93-фонд, 20-рўйхат, 296-йиғма жилд, 1-варақ.

¹⁰ ЎзР МДА, 93-фонд, 20-рўйхат, 228-йиғма жилд, 2-варақ.

¹¹ ЎзМА, 93-фонд, 15-рўйхат, 5623-йиғма жилд, 5-варақ.

¹² ЎзМА, 93-фонд, 15-рўйхат, 5623-йиғма жилд, 4-варақ.

бўлимида фаолият олиб борган 5 та ревизордан 2 таси педагогика йўналиши бўйича маълумотга эга бўлиб, молиявий соҳада етарли билам ва кўникмага эга эмас эди¹³. Бу каби ҳолат Республиканинг ҳар бир вилояти муассасаларида учраб турди.

Молия ходимлари орасида ўз касбига нолойиқ кадрлар ҳам учраб турди. 1973 йили Р.Раҳмонов ва Р.Турдибоевлар, Бухоро вилояти Шифиркон тумани молия бўлими инспектори Б.Орзиевлар ўз вазифаларини суъистеъмол қилиб, таъмагирлик қилганлари учун ишдан бўшатилади¹⁴.

Хуллас, мазкур даврда соҳада бироз жонланиш бўлган бўлсада, Республика молия бўлимлари ходимлари малакасини ошириш ишларини ташкил этиш борасида бир қатор камчиликлар бўлган эди. Шунингдек, Республиканинг баъзи вилоятларида кадрлар билан ишлаш масаласи қониқарсиз аҳволда қолиб кетаверган, бу эса соҳа ривожига салбий таъсир этган.

¹³ ЎзМА, 93-фонд, 15-рўйхат, 5623-йиғма жилд, 10-варак.

¹⁴ ЎзМА, 93-фонд, 20-рўйхат, 228-йиғма жилд, 20-варак.

